

Le Pavillon Privé

Il présente un agencement spatial exceptionnel qui répond aux exigences dictées par l'intimité de la première femme du palais : Lalla Zineb, épouse de Ba Hmad. C'est le seul pavillon complètement couvert et néanmoins illuminé par les soupiraux *chemmassiat* situées tout autour du plafond.

Il est composé de deux salles et de deux niches qui s'ouvrent sur un espace couvert d'un plafond plat en bois de cèdre peint, éclairé et aéré par des panneaux en plâtre sculpté et finement ajouré.

Les plafonds des salles et des niches, les linteaux, les vantaux des portes et des fenêtres sont également en bois de cèdre rehaussé de motifs peints, notamment de bouquets stylisés de fleurs et bordés d'inscriptions épigraphiques.

Les travaux de construction de ce pavillon furent achevés en 1898.